

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

KOREYS TILI GRAMMATIKASINI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Niyozova Olmosxon Erkaboyevna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti koreys tili o'qituvchisi TDPU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada koreys tilini o'qitishga doir yondashuvlar va ularning xususiyatlari ochib berilgan. Shu bilan birga o'quvchilarga koreys tilini o'rgatish jarayonida qo'llaniladigan ayrim interaktiv metodlarning qo'llanish tartibi misollar orqali tushuntirib o'tilgan. Vizual reallik, kichik guruhda ishlash, harakatlan metodlaridan amaliy foydalanish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: koreys tili o'qitish, grammatik kompetensiya, kommunikativ yondashuv, vizual reallik, o'qitish metodlari, intraktiv metodlar, loyiha metodi.

Koreys tili grammatikasini o'rgatishda turli yondashuvlar mavjud va har bir yondashuv o'quvchilarning ehtiyojlariga, o'rganish maqsadlariga va o'qitish usuliga qarab tanlanadi. Bu yondashuvlar orasida **deduktiv** va **induktiv** usullar an'anaviy bo'lsa, **kommunikativ**, **integrativ** va **task-based** yondashuvlar tilni yanada amaliy va samarali o'rgatishga yordam beradi. O'qituvchi o'quvchilarning rivojlanishiga mos ravishda turli yondashuvlarni bir-biriga uyg'unlashtirishi mumkin. Koreys tili grammatikasini o'rgatishda tilning o'ziga xos tuzilishi, grammatik qoidalar, ijtimoiy kontekst va tilning murakkabligi o'quvchilarga qiyinchiliklar yaratishi mumkin. Shu sababli, o'quvchilarga tilni o'rgatishda bu o'ziga xosliklarni hisobga olish, vaqti-vaqti bilan takrorlash va hayotiy misollar orqali o'rgatish muhimdir.

Bugungi kunda til o'rgatish jarayonida ko'plab interaktiv metodlardan foydalanilmoda. Interaktiv metodlar til o'rgatish jarayonini qiziqarli tashkil etishga ko'maklashishi bilan bir qatorda, o'rganuvchilarga shu tilga nisbatan motivatsiya paydo bo'lishi uchun xizmat qiladi. Quyida koreys tilini o'rgatish jarayonida qo'llaniladigan ayrim interaktiv metodlarga to'xtalib o'tamiz.

Vizual reallik metodi. Bu metod kommunikativ yondashuv asosida o'qitishni tashkil etgan har bir o'qituvchi uchun samaralidir. Bunda, koreys madaniyati, turli hayotiy vaziyatlarda koreys tilidagi iboralar, yoki grammatikani qanday qo'llanishini o'rganish mumkin. Buning uchun 3D shaklidan foydalaniladi. Masalan, o'quvchilarga Bozorda - 시장에 (Shijange) mavzusi asosida dars o'tish jarayonida ularga 예 (e) joylashuvni anglatadigan qo'shimchasi, **Qayerda? – 어디에? (odie?) va qancha? 얼마 (olma)** so'roq olmaoshlari ishlatiladi. Aynan shu qo'shimchalar ishlatilgan hayotiy vaziyatni ko'rish bilan bir qatorda o'quvchi bunda o'zi ishtiro ketadi. Bu esa kompus darslari uchun(ya'ni o'quvchilarni bozorga olib borib tanishtirib jonli muhitga olib kirish savdolashish uchun ishlatiladigan so'zlar va vositalarni mashq qilidirish) ketadigan vaqtni qisqartiradi, o'quvchilarga o'rganishga qayta takrorlashga, boshqa o'quvchilarning xatolarini to'g'rilashga, ulardan ham o'rganisha imkoniyat yaratiladi. Bu metod asosida darslarni tashkil etish uchun, albatta, jihozlangan xona zarur.

Loyiha metodi- bu metod an'anaviy, to'g'ridan-to'g'ri tarjima yondashuvi zamirida paydo bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi kunda kommunikativ yondashuvda ham faol foydalaniladi. Bu metod asosida ta'lim berish 2 ta darsni talab etadi. Darslar o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi va ularga uyda tayyorlanib kelish uchun bir nechta mavzular beriladi va shu mavzular asosida fikr mulohazalarni, ya'ni ijobiy va salabiy jihatlarni yozib kelish buyuriladi. O'quvchilarga yozish uchun va fikr bildirish uchun chegara belgilanmaganligi bu metodning eng katta yutuqlaridandir. Keyingi darsda esa ularning javoblari o'qiladi va o'qituvchi tomonidan bir nechta savollar berish orqali o'quvchilarning fikrlari tahlil qilinadi. Natijada, o'quvchilarda bir nechta tayyor javoblar va strukturalar paydo bo'ladi. Bu metodning afzalligi o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga undashi, ularni kichik guruhlarda ishlash orqali bir- birlari bilan yaqin muloqot qilishi, tengdoshga tengdosh usuli orqali hamorlikda o'rgatishlari mumkin. Bugungi kunda loyiha metodi, nafaqat, xorijiy til o'qitishda balki ona tilini o'qitishda ham faol foydalanilmoqda.

Odatda, grammatika darslari lug'at va o'qib tushunish ko'nikmalaridan so'ng o'qitiladi. Shuning uchun ham grammatik mavzularning kommunikatsiyada qo'llanishin turli xil koreys tilidagi qo'shiqlar, filmlar asosida o'qitish ham foydali.

Kichik guruhlarda ishlash metodi. Odatda bir darsda 3-4 ta grammatik mavzu o'tiladi. Har 3ta mavzudan so'ng takrorlash darslari tashkil etadi. Takrorlash darslari kichik guruhlarda ishlash orqali tashkil etilsa, o'quvchilarda darslar davomida yaxshi o'zlashtirmagan mavzularini qayta o'zlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Avval o'quvchilar 3-4 kishidan iborat guruhlariga bo'linadi va ularga to'ldiring topshirig'i asosida mashqlar beriladi. O'quvchilar tarqatma materiladagi bo'sh o'rinlar qaysi grammatik mavzuga tegishli ekanligini topishlari va oxirida har bir gapga izoh berishlari zarur. Ana shu izohlar orqali boshqa guruhlarda ham grammatik mavzu haqida tasavvur paydo bo'ladi. Masalan. **알맞은 말을 골라 대화를 완성하세요**

To'g'ri sifat so'z turkumiga oid so'zni tanlab, gapni birlashtiring.

무겁다 춥다 어렵다 맵다

og'ir sovuq qiyin achchiq

1. 오늘 날씨가 어떻습니까? - 아주 () 요

Bugun havo qanday? - Juda ()

2. 시험이 어때요? - () 요.

Imtixon qanaqa? - () .

3. 이거 ()요? - 아니요, 안 맵고 맛있어요.

Bu narsa () ? - Yo'q, achchiq emas mazzali (최은규, 진문이, 오은영, 송지현 183)

Harakatlan metodi. Odatda, koreys tili grammatikasini kommunikativ ko'nikmani rivojlantirish bilan birga tashkil etish samaraliroq. Buning uchun o'quvchilarga uyda o'rganib kelishlari uchun 3 ta turli mavzulardagi diologlar taqdim etiladi. O'quvchilar mazkur diologlarni o'qib o'rganishlari zarur. Keyingi darsda esa o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linishadi. Ularga 3 ta diolog yozilgan qog'oz taqdim etiladi. Guruh shu diologdan birini doskaga chiqib ko'rsatib berishlari, boshqa guruh

a'zolari bu qaysi dialog ekanligini topishlari zarur. Bu dialogda qanday leksemalar qanday grammatik qo'shimchalar ishtirok etganligi tahlil qilinadi.

Masalan, 1-guruh uchun:

마리코: 아저씨, 오렌지 얼마예요?

Mariko: Amaki, apelsin qancha?

아저씨: 여섯 개에 오천 원이에요.

Amaki: 6 donasi 5000 vo'n.

마리코: 사과는 얼마예요?

Mariko: Olma qancha?

아저씨: 세 개에 이천원이에요.

Amaki: 3 donasi 2000 vo'n.

마리코: 뭐가 맛있어요?

Mariko: qaysi biri mazzali?

아저씨: 모두 맛있어요.

Amaki: Hamma meva mazzali.

마리코: 그럼 오렌지 여섯 개 주세요. 사과도 세 개 주세요.

Mariko: Unda apelsin 6 dona bering. Olma ham 3 dona bering.

아저씨: 네, 여기 있어요. 또 오세요.

Amaki: Mayli, mana marhamat. Yana keling.

(서울대 한국어 최은규, 진문이, 오은영, 송지현 153)

2- guruh uchun:

스티븐 : 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아?

Sitipin: Bu yaqin atrofda joylashgan oshxonalar ichida eng yaxshisi qayer?

정우: 식당은 왜?

Chongu: Nimaga so'ryapsan?

스티븐: 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들과 같이 저녁 먹으려고.

Sitipin: Keyingi hafta shanba kuni guruhimizdagi do'stimni tug'ilgan kunligi sababli do'stlarimiz bilan birga kechi ovqatni yemoqchi edik.

정우: 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데?

Chongu: Do'stlariz qanday ovqatni yaxshi ko'radi?

스티븐: 다 잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘 못 먹는 사람이 있어.

Sitipin: Hamma ovqatni yaxshi ko'rishadi. Lekin ularning ichida achchiq ovqatni yeya olmaydigani ham bor.

정우: 그럼 사거리에 있는 서울식당이 어때? 서울식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아.

Chongu: Unda chorrahada joylashgan seul oshxonasiga nima diysiz? U yerdagi Kalbi ovqati juda mashhur. Boshqa ovqatlari ham mazzali va narhi ham qimmat emas

스티븐 : 미리 예약을 해야 할까?

Sitipin: Oldindan buyrutma qilish kerakmi?

정우: 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될거야.

Chongu: Dam olish kunida har doim odam ko'pligi uchun buyrutma qilish kerak. (최은규, 이정화, 조경윤, 이수정. p-30)

Xulosa qilib aytganda, xoriy til o'rgatish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish dars jarayonini samarali tashkil etishga yordam berish bilan bir qatorda o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Niyozova O. E. O'xshatishlarni vujudga keltiruvchi grammatik vositalarni tarjimada ifodalanishi //zamonaviy taraqqiyotda ilm-fan va madaniyatning o'rnini. – 2024. – T. 3. – №. 2. – B. 34-37.
2. Niyozova, O. E. O'zbekcha-koreyscha tarjimalarda o'xshatishlarni tarjima qilish usullari. Academic research in educational sciences. 2022. 3(1), B-27-34.
3. Niyozova, O. E. O'zbekcha-koreyscha tarjimalarda o'xshatishlarni vujudga keltiruvchi grammatik vositalar tarjimasi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021. 1(6), B. 70-76.
4. Niyozova, O. E. Koreys va o'zbek muloqotida salomlashish xususiyatlari. ilm fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanilishi, 4(2), 2024. B-26-28.
5. Maley, A. "Creative approaches to writing materials", In Developing materials for language teaching. Bloomsbury. 2003. P-183- 198.
6. Walsh, M "Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice?", (2010). Australian Journal of Language and Literacy 33(3), 211.
7. 최은규, 진문이, 오은영, 송지현. 서울대 한국어. 2016.03.15. p-183.
8. 최은규, 이정화, 조경윤, 이수정. 서울대 한국어 2B. 2017.05.1 – p-30.